

Noyabr, 2024-Yil

**BAQSÍ GENJEBAY TILEWMURATOV QARAQALPAQ BAQSÍSHÍLÍQ
MEKTEPLERINIŇ MEŇGERIWSHISI**

Saparbaev Renat

Ózbekstan mámleketlik kórkem-óner hám mádeniyat institutı Nókis filialı studentı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14246470>

Annotaciya. Bul maqalada qaraqalpaq baqsıshılıq mektepleri, ustaz baqsı Genjebay Tilewmuratovtıń atqarıwshılıq usılı, onıń atqarǵan dástanları islegen miynetleri, dóretiwshilik xızmetleri haqqında sóz etiledi.

Gilt sózler: baqsı, shayır, kórkem-óner, dástan, ustaz, lirika, sázende.

**BAKSHI GENDZHEBAI TILEUMURATOV REPRESENTATIVE OF DEVELOPMENT
KARAKALPOK SCHOOL BAKSHI**

Abstract. This article tells about the Karakalpak schools of bakhsha, the method of performing the master of bakhsha Kenjebai Tilevmuratov, his activities and creative merits.

Key words: Bakhshi, poet, profession, dastan, teacher, lyrical, musician.

**БАХШИ ГЕНДЖЕБАЙ ТИЛЕУМУРАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РАЗВИТИЯ
КАРАКАЛПОКСКОЙ ШКОЛЫ БАХШИ**

Аннотация. В данной статье рассказывается о каракалпакских школах бахши, методе исполнения мастера бахши Кенджебая Тилевмуратова, его деятельности и творческих заслугах.

Ключевые слова: Бахши, поэт, профессия, дастан, учитель, лирический, музыкант.

Xalqımızdıń súyenishi ata-babalarımızdıń qaldırǵan áhmiyetli miyraslarınıń ózi bir úlken ǵáziyne. Bul ǵáziyneden aqılǵa say paydalanıw lazım. Ata-babalar wásiyatına sadıq hám múnásip bolıwımız kerek. Ájdadlarımız qaldırǵan biybaha ǵáziynelerin hám onı aǵızbay-tamızbay atadan balaǵa jetkerip kelgen pidayı atqarıwshılardı tariyx betlerinde kórsetiw sawaplı is bolıp otr.

Usınday ataqlı baqsı-sázendeleriniń biri Genjebay Tilewmuratov edi.

Genjebay Tilewmuratov baqsılar shańaraǵında dunyaǵa keledi. Ákesi Tilewmurat óz dáwirindegi Xorezm, Turkmenstannıń Tashawız wálayatı átirapında qoldan-qolǵa tiymey júrgen baqsı boldı. Qaraqalpaq baqsıshılıq mektebi 4 shaqapqa bólinip, olar Aqımbet-Muwsa mektebi, Ǵaripniyaz-Súyew mektebi, Arzı mektebi, Orınbay mektebi bolatuǵın bolsa, Genjebaydıń ákesi qaraqalpaq baqsıshılıq óneriniń bir tarawın quraytuǵın Arzı baqsınıń shákirtleri Begim hám Dawıt baqsılardı shákirt bolıp tálim alǵan.

Noyabr, 2024-Yil

Genjebay kishkeneliginen sazğa qızıǵıp baqsıshılıq ónerin dáslep óz ákesinen Arzı baqsı mektebin úyrenedi.

Ol kem-kemnen dunya túsinigi keńeyip, shákirtlik uqııbı ulǵaya kelgennen keyin, ákesi menen sheklenbey Aqımbet baqsının shákirtleriniń shákirtleri Esjan, Xudaybergenlerdiń izine erip kóp ǵana xalıq namaların, sazların, dástanların úyrenip kózge túse baslaydı. Bunnan tısqarı ullı Súyew baqsının shákirtleri Ámet, Atajanlardıń shákirti Japaq baqsının atqarıwshılıq usılına qızıqsınadı.

Sońında Qońratqa barıp Orınbay baqsının atqarǵan namaların, qasında awılma-awıl júrip, úlken inta menen úyreniwge kewil bayladı. Ol usı tórt baqsıshılıq mektep wákilleriniń bir-birine usamaytuǵın ózine tán tvorchestvolıq ózgesheliklerin boyma jámlap, bul ullı baqsılardıń atqarıwshılıq dástúrlerin ózinde meńgerip, ózi hesh kimge usamaytuǵın, tek Genjebay baqsının atqarıw usılına tán jeke atqarıwshılıq usılın jarattı.

Genjebay Tilewmuratovtıń “Muwsanıń” jolına tán qatań dramalıq shiyelenisken naǵıs, sulıw sazlılıq, bálent lapız, “Súyewge” tán oynaqı, háreketshenlik, súwretlemeshilik, “Arzıǵa” tán sahrayı keńlik, qıyalıy párwaz, jańa sapalılıq, “Orınbayǵa” tán lirikalıq ishıq sezimtalıq, tolganıslar báride Genjebayda jámlengenligi onıń kóp qırlı talantınan derek beredi.

Ol hesh bir atqarıwshılıq usılın sol qálpinde tákirarlamay, olarǵa ózinshe stil, forshlag, mordento, triol, tremola qusaǵan qosımsha jańa usıllar, nama hám sazlardı naǵıslar menen bezendire otırıp, qosıqlardı bálent lapız benen kámine keltirip aytıwları hár bir tınlawshını terbendirmey qoyadı.

Onıń tınımsız izleniwleri, izertlewleri nátiyjesinde jıynaǵan tásirleri, tájiriyesi arqasında joqarı dárejedege, hámmeden úyrengen biraq hesh kimge uqsamaytuǵın klassik atqarıwshı bolıp shıńlarǵa kóteriliwine alıp keldi.

Genjebay Tilewmuratov joqarida aytılıp ótilgen mekteplerdiń wákilleri bolǵan Esjan, Japaq, Qarajan, Aytjan, Jańabaylardan tálim alıp, olardıń atqarǵan namaları menen sazların, tınımsız qayta-qayta zikir ete beriwi nátiyjesinde atqarıwshılıq texnikası jetilisip, repertuarlarınıń keńeyip barıwına eristi.

Genjebay Tilewmuratov dóretiwshilik xizmetleri barısında qaraqalpaq namaları hám sazların, hár qıylı naǵıslar, hár qıylı irǵaqlarlar menen bayıtıp, jańartıp barıw menen sheklenbey, dástan atqarıwshılıq jolın bayıtıp, óziniń dástan atqarıw sheberligi menen de kóp sanlı atqarıwshılardıń órnegin ala aladı.

Noyabr, 2024-Yil

Genjebay Tilewmuratov óziniń súyip atqaratuǵın “Ǵárip ashıq”, “Sayatxan Hámira”, “Húrlıha Hámra”, “Yusup Axmet”, “Góruǵlı”, “Qırmandalı”, dástanların nama, sazlar arqalı teatrdaǵıday muzikalıq obrazlar menen waqıyalardı súwretlep otırđı.

Haqıyqatında da ol óziniń bálent lapızı, sázendeshiligi menen dástan atqarıwshılıq sheberligin tap sahnadaǵıday tań qalarlıq dárejede birden-aq kórsetip, onı aqırǵı demlerine shekem háwirin túsirmey mudamı rawajlandırıp bardı.

Genjebay Tilewmuratov atqarıwshılıq xızmeti jetilisip barǵan sayın tábiyat jarasıq etken jaǵımlı hawazı, gúmbirlegen saız, bet-álpettegi mimikası, ondaǵı aktyorlıq háreketler, qızǵın yosh bári onıń shin mánisindegi tınıp turǵan talantı, xalıqlıq moyınlawǵa iye etti.

Haqıyqatında onıń súyip atqaratuǵın “Muwsa naması”, “Muwsa sen yarı”, “Láy-láy”, “Adınnan”, “Ala qayıs”, “Bes perde”, “Arıwxan”, “Jeti asırım”, Qosha dás”, “Kór qız”, “Mertewil”, “Eshbay”, “Muxalles” hám basqada nama sazların júrekte berilip, emocional kúsh penen berilip atqarǵan waqıtları tıńlawshı tamashagóy bul namalardıń hár qaysısına teatr tamashasın kórgendey tásir alatuǵın edi.

“Baqsıshılıqtaǵı hár mektepti úyrenip ulıwma qaraqalpaq milliy muzıkasına tán jollarınıń izin tabıwdı maqset etip qoydı aldına”. Bul jumıs bir jaǵınan ilimiy miynet bolsa, ekinshi jaǵınan dóretiwshilik miynet álbette. Sol sebepli bul jumısta oǵan járdemshi bolǵan onıń óziniń atqarıwshılıq hám dóretiwshilik talantı.

Qosıq namaları menen bir qatarda duwtar sazları, xalıq penen birge jasap kiyatırǵan táǵdirlesi de sırlası da, muńlası da, eń qádirleytuǵın zatı da bolǵanlıqtan, xalqımız sázendelerdi – duwtardıń qulaǵına búlbil qondırǵan sázende dep maqtanış etti.

Genjebay Tilewmuratov – mine usınday “duwtardı sóyletetuǵın, duwtardıń dástesine búlbil qondırǵan”, kúshli hám júdá sheber sázende edi. Bir baqsılar boladı - qosıqtı jaqsı aytadı biraq sazǵa joq, bir baqsılar boladı sazǵa sheber qosıq aytıwǵa joq, al Genjebay Tilewmuratov sazdı da, qosıqtı da bántine jetkerip atqarǵan.

Shákirti (Ózbekstan xalıq baqsısı) Ǵayrat Ótemuratov eslewlerinde bılay dep aytadı. “Genjebay aǵa duwtar shertkende qaysı perdeni qaysı dás penen yakı dássiz alıp atırǵanın kóziń ilmey qalatuǵın edi. Sebebi sazdı shıraylandırıp shertkende onıń baspaǵan perdesi qalmaydı, barlıǵın da ilip ótedi, al endi bizlerde perdelerdiń barlıǵın basayıq desek kelispey qalaberedi” deytuǵın edi.

Muzika qániygesi Dáwletmurat Allanazarov penen birgelikte eskiden kiyatırǵan alamoynaq duwtar sazların notaǵa túsiriw ústinde kóp jıllar dawamında jumıs alıp bardı.

Noyabr, 2024-Yil

Sebebei keleshek áwladlarımızga miyras namalarımızdı taza hám anıq halında qaldırwdıń birden-bir jolı, bul olardı sawatlı ráwishte nota jazıwında qaldırıw kerek ekenin jaqsı túsinetuǵın edi. Sonlıqtan da milliy namalarımızga tán bolǵan qaytalanbas naǵıslardı, ólshemlerdi, dáslerdi, ırǵaqlardı, namanın metro-ritmikalıq súwretleri hám basqa da kóplegen nama qashırımların úyretip, násiyatlap barıwǵa jalıqpadı.

Juwmaqlap aytqanda Genjebay Tilewmuratov Respublikamızdıń barlıq wálayatlarında, Túrkménistan hám Qazaqstannıń biraz jerlerinde bolıp, bárshe baqsı, jırawlardan, shınqobız shertiwshilerden kóp atqarılmaytuǵın, umıtılıp baratırǵan eski namalardı, olardıń qaysı mektepke tiyisli ekenligi, hár bir baqsınıń atqarıwshılıq xarakteri, jolı, usılların tereń izertlewleri onıń atqarıwshılıq usılınıń ilimiy sarrashlıq penen hawij alıwına da ayırıqsha tásir etti.

REFERENCES

1. Қ. Мақсетов., «Қарақалпақ фольклорының эстетикасы», Нөкис-1971.
2. Қ. Айымбетов., «Халық даналығы», Нөкис -1968.
3. Д.Алланазаров., «Қарақалпақ халық сазлары», Нөкис -2002.
4. D.Allanazarov “Халық бақсısı”, Нókis “Avangard baspa” -2022.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH